

“MAGISTRLAR”

CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Bahromova Shoira Ulug'bek qizi

**OLIV TA'LIMDA TALABALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING
O'ZIGA XOSLIGI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

